

ATELIERUL 3. TEORIILE CURRICULARE POSTMODERNE ȘI GLOTODIDACTICA

LE DOCUMENT AUTHENTIQUE – SOURCE D’APPRENTISSAGE EN CLASSE DE FLE

- LIDIA MORARU -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 37.02:811.133.1

DOI: 10.5281/zenodo.6873773

Within the framework of the communicative approach which is centered on the competence of communication, the use of authentic documents proves to be essential and very motivating. This article has the following objectives: 1. present some defining elements of the authentic document; 2. identify the advantages and certain disadvantages of its use in FLE class.

Mots-clés : document authentique (écrit, sonore, vidéo), document pédagogique, socioculturel, compétence de communication

Keywords : authentic document (written, audio, video), educational, socio-cultural document, communication skills

Les dernières années on assiste au phénomène de la mondialisation en général et aux changements de la société en particulier.

Dans ce contexte de renouvellement des changements de perspective très intéressants se produisent : d’un côté, la didactique du FLE s’arroge les principes et les concepts de l’analyse du discours dans une approche globale ; de l’autre côté, la didactique du FLE s’ouvre vers la communication. C’est notamment cette intervention qui souligne que l’un des objectifs des approches communicatives est l’acquisition progressive par les apprenants d’une compétence de communication. Mais pour l’accomplissement de cet objectif l’emploi des documents authentiques s’avère indispensable et très motivant. Les apprenants devront communiquer et réemployer de façon personnelle les moyens linguistiques et socioculturels appris grâce au document utilisé qui favorise de la sorte l’authenticité des interactions dans la classe de langue.

Pour répondre à la question que pose le titre de cet article nous procéderons en deux étapes. Premièrement, nous présenterons quelques éléments définitoires des notions convoquées et deuxièmement, nous exposerons certains avantages que représentent les documents authentiques dès les premières heures de l’apprentissage.

Les didacticiens et les enseignants sont toujours à la recherche des nouvelles méthodes, méthodologies et approches pour rendre le processus de l’apprentissage des langues plus intéressant

et productif pour les apprenants. A partir des années 1970, on parle d'un nouvel outil dans la pédagogie, et notamment, on parle des documents authentiques.

Les documents authentiques représentent un complément indispensable et moderne dans l'enseignement du français langue étrangère, ils constituent un renouvellement parmi les matériaux utilisés dans le processus de l'enseignement.

Il est à remarquer que la notion de "document authentique" a été utilisée pour la première fois par Coste Daniel en 1970. Il affirme que "les textes et les documents authentiques ne gardent leur saveur précieuse que s'ils trouvent place dans un moment de communication authentique" (Coste, 1970 : 89). En 1976, Galisson R. et Coste D. viennent avec une définition plus précise et définissent le document authentique comme "tout document sonore ou écrit, qui n'a pas été conçu expressément pour la classe, ou pour l'étude de la langue, mais pour répondre à une fonction de communication, d'information ou d'expression linguistique réelle" (Galisson, Coste, 1976 : 21).

L'analyse de ces définitions permet d'affirmer qu'au départ, le document authentique n'a pas été considéré comme un outil pédagogique. Sa fonction primordiale était d'informer le public sur certaines choses, de communiquer une information ou des informations sur un sujet ou plusieurs sujets.

Christine Tagliante soutient cette idée et affirme que « la définition la plus courante du document « authentique » de quelque nature qu'il soit (écrit, oral, visuel ou audiovisuel) est qu'il s'agit d'un document qui n'a pas été conçu à des fins pédagogiques » (Tagliante, 1994 : 37).

Olivier Delhaye va un peu plus loin, et il précise les aspects par lesquels se conserve la forme originale du document authentique. Et notamment, elle se manifeste par « le respect du canal d'origine et du médium, ensuite le souci de restituer sa forme originale dans ses moindres détails » (Delhaye, 2020). Des définitions analysées on pourrait relever trois caractéristiques du document authentique : 1. Le document est une source véridique d'information ; 2. C'est un outil de communication ; 3. Son locuteur est natif. Ces trois dimensions confirment le fait que le document authentique est un système complexe et une source d'interprétation de la part des théoriciens. Les recherches se poursuivent et les théoriciens sont intéressés de découvrir de nouvelles parties de ce type de document.

En même temps, les sources théoriques consultées nous ont permis d'observer que les théoriciens tiennent beaucoup à souligner le fait que le document authentique est bien différent de celui fabriqué/pédagogique. Le premier se présente plus réel, plus proche de la réalité langagière. Dans ce contexte, nous allons présenter les opinions de certains chercheurs. Ainsi A. Rebouillet essaie de faire une distinction entre le document authentique et celui fabriqué. Il affirme que "l'authentique s'oppose à fabriquer et englobe tout ce qui relève de la fonction d'expression et

de la fonction d'information »» (Rebouillet, 1997 : 37). Une idée analogue est présentée par Veda Aslim-Yetis qui définit le document authentique comme « un document écrit, audio ou audiovisuel destiné au départ à des locuteurs natifs mais que l'enseignant collecte pour l'utiliser dans des activités qu'il va proposer en classe » (Veda, 2010 : 26). Ce document est dit authentique parce qu'il n'a pas été conçu à des fins pédagogiques, mais à des fins communicatives. Veda A.Y. continue les études et essaie de distinguer le document authentique de celui pédagogique en soulignant que le premier représente une variante originale de l'information. Donc, il n'est pas adapté selon le niveau de l'élève ou selon ses besoins comme c'est dans le cas des documents pédagogiques.

Pour mieux comprendre les particularités du document authentique, on va essayer de faire une analyse comparative entre les deux. Premièrement, le document authentique fait référence à l'utilisation dans l'enseignement des textes, photographies, sélections vidéo et autres sources pédagogiques qui n'ont pas été préparées à des fins pédagogiques. Alors que les documents fabriqués/pédagogiques se réfèrent aux manuels et autres sources pédagogiques spécialement développées qui ont été préparées pour inclure des exemples de caractéristiques grammaticales spécifiques du cours. Deuxièmement, le document authentique offre la possibilité aux apprenants de découvrir la langue telle qu'elle est, donc de découvrir la langue originale. Tandis que le document pédagogique peut omettre quelques aspects de nature linguistique ou culturelle. On connaît très bien que dans les documents fabriqués les auteurs doivent penser au niveau de langue de l'apprenant, au sujet dont ce support sera utilisé. Dans le document authentique on utilise la langue brute, mais dans celui pédagogique – la langue fabriquée. Et troisièmement, il faut remarquer le fait que si le document pédagogique sera utilisé uniquement dans la classe des langues, le document authentique sera tout d'abord utilisé dans le domaine pour lequel il a été conçu : économie, vie sociale, culture ... et puis il pourra être transformé dans un document pédagogique.

Dans la suite nous nous proposons d'analyser certaines opinions des théoriciens sur l'usage des documents authentiques dans la classe des langues. On peut remarquer que la plupart d'entre eux encouragent cette démarche. Ainsi, le linguiste A. Rebouillet soutient que « l'entrée de l'authentique correspond à un enseignement davantage tourné vers la vie et l'actualité, plus sensible aux motivations et aux besoins de l'étudiant » (Rebouillet, 1997 :34).²⁰ Le linguiste J.-P. Cuq confirme cette idée en soulignant « qu'un document authentique représente un ensemble très divers de situations de communication, de messages écrits, oraux, iconiques et audiovisuels qui se déroulent dans la vie quotidienne, administrative, culturelle, professionnelle » (Cuq, 2003 : 29). D'ici on peut déduire que chaque enseignant, en dépendance du sujet de la leçon, peut trouver le document authentique relevant.

Il est vrai que le document authentique offre plusieurs possibilités dans son utilisation dans la classe de FLE, mais J.-P. Cuq soutient que « le document authentique n'a de sens qu'inséré dans le cadre d'un programme méthodologique précis et cohérent (niveau, progression, besoin, objectifs) et s'il est exploité dans ses qualités intrinsèques. Il est donc nécessaire de mettre en place des stratégies d'exploitation qui respectent la situation de communication véhiculée par le document authentique et de tenter de restituer l'authenticité de sa réception » (Cuq, 2003 : 29). Des opinions exposées plus haut résulte qu'il faut bien choisir le document authentique pour avoir du succès dans son utilisation en classe de FLE.

Pour mieux comprendre l'importance des documents authentiques on va essayer de relever les avantages, mais en même temps et certains inconvénients dans leur utilisation. Parmi les plus importants avantages on pourrait énumérer les suivants :

- Ils stimulent la motivation des apprenants par la diversité des supports, des thèmes et des activités:
 1. **Les documents authentiques écrits:** Textes de l'environnement quotidien authentique; Textes médiatiques; Textes littéraires; Bandes dessinées.
 2. **Les documents authentiques sonores:** La radio (flashs d'information, annonces, publicités, débats, reportages); Les chansons.
 3. **Les documents authentiques vidéo:** La télévision (reportage, documentaire, émission télévisée, interview, spot publicitaire, clip vidéo); Le cinéma (bande annonce, extraits de films, court-métrage).
- Ils offrent un contact direct avec la langue cible. Ces supports permettent d'unir étroitement l'enseignement de la langue et celui de la civilisation (la découverte culturelle et socioculturelle) et de régler ainsi un épineux problème en didactique des langues.
- Ils cassent la routine de la classe, ils amusent et piquent la curiosité des apprenants, convaincus que le français est une langue vivante parlée par des personnes différentes au niveau culturel.
- Ils permettent de développer une démarche multimédia qui vise à mettre en avant la mobilisation de tous les sens, la variété des supports et des thèmes, la valorisation des communications et du développement cognitif.
- Ils permettent l'autonomie des apprenants. Cet avantage s'explique par le fait que les apprenants sont libres dans le choix du type du document authentique qu'ils veulent. Le choix est varié, ainsi chaque élève peut trouver ce que l'intéresse.
- L'emploi du document authentique suppose une démarche centrée sur une pédagogie de la tâche pour qu'à chaque étape les apprenants soient actifs :

A. Avant de découvrir le document : C'est une phase de sensibilisation, de mise en route, où l'on part de ce que l'élève connaît déjà, en respectant un principe de base, celui de partir du connu à l'inconnu. Elle sert aussi à éveiller la curiosité des apprenants pour le document.

B. La découverte du document. Dans ce cas on distingue deux niveaux : a) Activités de recherche d'information. Ces activités sont très simples et elles peuvent être menées à tous les niveaux. Il s'agit d'aborder le document de façon concrète grâce à des repérages, des identifications et des classements (des questions du type : qui ? où ? combien de ?). b) Activités d'analyse. Dans ce cas il s'agit d'un travail plus complexe pour les apprenants. Il concerne les niveaux intermédiaire et avancé. Il faut comprendre de façon précise et détaillée le document. Les deux ou trois tâches différentes permettent de partir d'une compréhension globale du document pour arriver à une compréhension plus affinée, plus pointue.

C. Après le travail avec le document. Ce sont des activités d'expression orale et/ou écrite, individuelles ou collectives, de créativité, de réflexion, de prise de position. Alors on peut terminer le document en revenant vers l'apprenant (on est parti de lui).

- C'est aussi un moyen de communication authentique en cours. Le support authentique est varié et il offre plusieurs possibilités dans son exploitation. On sait très bien, que d'après les normes de l'enseignement contemporain, l'enseignant doit faire preuve de créativité, il doit trouver les moyens pour intéresser l'apprenant le maximum possible.

L'information présentée prouve que les théoriciens et les didacticiens ont une attitude positive envers l'utilisation du document authentique en classe de langue. C'est un outil qui offre plusieurs possibilités pour rendre la leçon plus intéressante pour les élèves. Il aide les apprenants à se faire une idée plus précise sur la culture et les représentants de la société de la langue cible.

En même temps l'analyse de ce sujet nous a permis d'observer et certains inconvénients/difficultés dans l'utilisation des documents authentiques en classe de langue, et notamment :

- Il arrive des situations quand le travail avec le matériel authentique demande une bonne connaissance de la culture de la langue cible, si non, il sera difficile de travailler avec un tel document, car les apprenants seront confus et pas assez motivés pour le découvrir.
- Un autre inconvénient peut s'expliquer par le fait que, parfois, le vocabulaire du document authentique peut être mal adapté aux besoins de l'apprenant ou à son niveau de langue. Dans ce cas l'effet sera négatif, l'apprenant ne comprendra pas le document et il va devenir nerveux et moins intéressé du sujet.
- L'adaptation du document authentique pour la classe de langue demande du temps de la part de l'enseignant. Il devrait passer des heures pour bien choisir et adapter le document à son sujet ou aux

besoins des élèves. C'est plus facile avec les documents pédagogiques, car ils sont adaptés et la tâche de l'enseignant c'est de l'introduire à sa leçon.

L'analyse réalisée nous a permis de confirmer l'idée que les thèmes abordés dans les manuels et les contenus ainsi que les illustrations vieillissent très vite dans notre monde actuel, qui évolue rapidement dans de nombreux domaines. Pour pallier cet inconvénient, il est nécessaire d'apporter des documents authentiques récents qui permettront de réactualiser les contenus ou bien d'aborder des thèmes qui intéressent davantage les apprenants.

Nous concluons aussi sur la remarque que le choix du document authentique dépend des objectifs fixés, des besoins des élèves, et finalement il doit servir le programme officiel et non pas le détourner. De cette façon le professeur devient concepteur de méthodes et d'activités. Et les documents authentiques qui représentent une grande source de motivation, ils ont également une valeur de récompense, car l'apprenant peut avoir le plaisir de constater l'aboutissement de ses efforts et de son apprentissage : comprendre la langue de l'autre.

Références bibliographiques

COSTE, D. 1970, « Textes et documents authentiques au Niveau 2, » article dans Le Français dans le Monde, N3, juin.

CUQ, J.-P. 2003, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE International.

DELHAYE, O. Le document authentique, sur <https://gallika.net/>, consulté le 06.05.2020.

GALISSON, R. et COSTE, D. 1976, Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, Paris.

REBOUILLET, A., 1997, Guide pédagogique pour le professeur de FLE, Hachette, Paris.

TAGLIANTE, CHR. 1994, Classe de langue, Paris : CLE International.

VEDA, A.-Y. 2010, Le document authentique : un exemple d'exploitation en classe de FLE, Université Anadolu, Turquie.